

О жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова.

Муратова Ольга Матчановна

Студентка 1-го курса факультета филологии

НОУ «Университет – Маьмуна»

Аннотация. Статья рассказывает о жизни и творчестве Ивана Андреевича Крылова – выдающегося писателя, автора знаменитых басен и влиятельного издателя, чей вклад в русскую литературу неоценим.

Также рассматривается издательская деятельность И.А.Крылова и ее значение для распространения его произведений.

Ключевые слова: басня, жанр, издание, смысл, баснописец.

Иван Андреевич Крылов родился 2 февраля 1769 года в Москве. Семья жила очень бедно, поэтому родители не смогли дать сыну хорошее образование. Мальчик учился самостоятельно из книг, которые оставил ему отец. Иван вынужден был пойти на работу в одиннадцать лет после смерти отца. Крылов начал свою карьеру с обычного писаря в Тверском суде.

Иван Андреевич Крылов был писателем редкой судьбы. Первое крупное его произведение - комическую оперу «Кофейница» (1783)-и последнее издание-«Басни в девяти книгах»-разделяет период в шестьдесят лет, в истории русской литературы определяющих, принесших ей всемирное призвание. Нельзя не поразиться не только творческому долголетию Крылова, но прежде всего непреходящей свежести его дарования. Баловнем фортуны он никогда не был, в полной мере испытав, сколь труден хлеб истинно честного художника. Несколько раз он начинал, казалось бы, все с начала, пока не открыл свой счастливый жанр – басню, в которой сошлись все грани таланта писателя. Ни о каком другом из русских писателей не рассказывали так много анекдотов, как о нем.

Первым словом любого мемуариста о Крылове - было слово о его лени. Любили также смаковать предания о его фантастическом аппетите. А еще вспоминали дружно о его разнообразных чудачествах, к которым относили приливы необычайной деятельности, подчас обуревавшей старика. Он мог освоить самый сложный фокус, требовавший виртуозной ловкости рук, или на спор, чтобы разыграть приятеля, выучить древнегреческий язык, или же – что было того удивительнее! – неожиданно встретив на Невском знакомого, собравшегося в Москву, сесть к нему в коляску и отправиться в путешествие.

И.А.Крылов тридцать лет служил в Публичной библиотеке оставив ее незадолго до смерти, в семидесятидвухлетнем возрасте. Из сохранившихся

документов ясно, что, не ограничиваясь регулярными дежурствами в читальном зале, библиотечарь Крылов постоянно занимался каталогизацией книг и комплектованием русского фонда. Так что читатель Государственной публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге по сию пору пользуются трудами рук Крылова.

И при этом он создавал собственные книги. Проследив историю их направления, как-то некогда вспоминать о беспечности писателя. В 1809 году вышла книжка «Басни Ивана Крылова», спустя два года-еще одна, в 1815 году появились его басни уже в трех частях. Четвертая книга басен издана в 1816 году, через год-пятая часть. Хотя большинство басен уже печаталось по отдельности в журналах, ни одна из новых книг не была лишена прелести новизны: поэт всегда помещал в отдельные издания несколько новых стихотворений.

Издав в 1819 году «Басни в шести частях», Крылов решил «заключить достославное поприще свое в сем роде поэзии», о чем было объявлено в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1819, № 23.28 марта). В 1824 году было подготовлено иллюстрированное издание «Басни Крылова. В семи книгах».

Следующий выпуск крыловских басен – в «осьми книгах» - был предпринят издателем А.Ф.Смирдиным в 1830 году (Крылову к этому времени уже перевалило за шестьдесят), а потом повторялся несколько раз общим тиражом, немислимым для тех лет, - в 4- тысяч экземпляров. «Изданиям басен И.А.Крылова, - писал В.Г.Белинский, - потерян счет... Таким успехом не пользовался на Руси ни один писатель, кроме Ивана Андреевича Крылова.

Последняя басня, «Вельможа», была написана в 1835 году и напечатана после длительных цензурных мытарств, по личному распоряжению императора, к которому вынужден был обратиться поэт. Вероятно, басню спасла «мораль», намеренно сужавшая ее притчевый смысл, - к такому приему автор с успехом прибегал неоднократно и раньше.

Крылов успел подготовить итоговое издание басен в десяти книгах; оно вышло из печати в конце 1843 года, но в продажу не поступало. Книга стала известна читателям лишь после кончины Крылова, часть ее тиража, раздававшаяся на похоронах баснописца, была снабжена, по его воле, дополнительным титульным листом, на котором значилось: «Приношение. На память об Иване Андреевиче. По его желанию. Басни И.А.Крылова. Санкт-Петербург, 1844. 9 ноября, 3¼ часа 8-го, утром».

Относясь недоверчиво ко всем умозрительным доктринам, не понаслышке знавший жизнь, городской и усадебный быт, тянувший некогда чиновничью лямку, испытывавший гонения и лишения, Крылов судил обо всем трезво и здраво. Но здравый смысл торжествует в его баснях всегда в той мере, в какой в нем воплотилась общая польза, и к тому же раскрывается не прямо, а насмешливым, язвительным обиняком, как русской поговорки.

В баснях Крылов мог касаться главного из социальных зол России: полного бесправия трудового народа. «Мор зверей», «Пестрые овцы», «Рыбья пляска» и многие другие его басни продолжили боевую, революционную по сути, радищевскую традицию. В отрицании зла, и прежде всего зла социального, он был непримирим. Однако просветительские умозрительные доктрины баснописцу внушали опасение, которое тоже выражено в его баснях.

Впоследствии в критике утвердился миф о всеобщем признании баснописца, этакой безоблачной картине, которая мало походила на действительное положение дел. С годами поэт отнюдь не впадал в апатическое равнодушие: наиболее серьезные столкновения с цензурой ему пришлось испытать из-за последних книг его басен. Девятая книга осталась вдвое короче других, но едва ли не самая острая из всего им написанного. Достаточно почитать внимательно сами басни Крылова, чтобы понять, как постоянно, на протяжении долгих лет, ему приходилось отстаивать свое право на «низкий жанр» и резкие истины. «Парнас», «Орел и Куры», «Прохожие и Собаки», «Осел и Соловей», «Свинья», «Цветы», «Апеллес и Осленок», «Кошка и Соловей», «Прихожане», «Кукушка и Орел» - все эти басни больше расскажут нам о судьбе поэта, нежели посмертные биографии, сотворившие легенду о «дедушке Крылове», добродушном, всеми любимом и почитаемом, безразличном к тревогам жизни.

Сатирическое творчество уже в юности едва не привело Крылова к катастрофе. Очевидно, он не забыл о ней, когда спустя несколько лет вернулся в литературу. И как знать, не будь его повседневной игрой в простака, дразнящей праздное любопытство, что стало бы с его баснями, которыми с благонамеренным ужасом возмущался Грибоедовский Загорецкий :

Нет-с, книги книгам рознь. А если б, между нами,
Был цензором назначен я,
На басни бы налег; ох! басни - смерть моя!
Насмешки вечные над львами! над ослами!
Кто что ни говори:

Хотя животные, а все-таки цари.

Басенное творчество Крылова открыто всем бурям его эпохи. В ряду самых выдающихся русских поэтов И.А.Крылов по праву занимает особое место. В его поэзии не только торжествует здравый смысл, она - неиссякаемый источник нравственного здоровья.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.С.А.Фомичев. Басни. Сатирические произведения. Воспоминания современников. 1989.
- 2.Крылов И.А.: Басни. Сатирические произведения. Воспоминания современников. / Сост. С.А. Фомичев. М.: Правда, 1989.
- 3.Лобанов М. Жизнь и сочинения И.А. Крылова. СПб., 1847.
- 4.Степанов Н.Л.И.А. Крылов. Жизнь и творчество. М.: Гослитиздат, 1958.
- 5.Федоров В.И. История русской литературы XVIII века. М.: Просвещение, 1982.
6. Мухитдинова, М., & Эшмаматова, М. (2021). Мировая Культура, Неповторимая Литература В Памяти Великого Поэта Мухаммада Аминхужа Мукимий. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 2(4), 71-73.
- 7.Щепилова Л.В. Басня // Введение в литературоведение. М., 1968.

